

LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI
ISOLASI MIKROBA DI UDARA

OLEH :

SABRINA FIRSITHY HIDERIANI

2210423020

KELOMPOK 5B

ASISTEN PENANGGUNG JAWAB :

ASSYIFA SYAFRITA

LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023

ISOLASI MIKROBA DI UDARA

I. Prinsip Kerja

Di alam populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari Campuran berbagai macam sel. Di dalam laboratorium populasi bakteri ini dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat dan kemampuan biokimiawinya.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Selasa, 22 September 2023, Pukul 13.30 WIB di Laboratorium Pendidikan III, Dapertemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang dibutuhkan pada praktikum ini diantaranya Cawan petri (*petridih*) dan *Colony counter* Sedangkan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini diantaranya medium yang telah dibuat, alkohol (disinfektan), tangan praktikan, *plastic wrap*, kertas buram, dan karet gelang

2.3 Cara Kerja

- 1) Medium yang telah dibuat dilakukan 3 perlakuan berbeda pada 3 medium
- 2) Perlakuan pertama tangan tanpa disinfektan diletakkan kedalam medium selama 10detik
- 3) Perlakuan kedua tangan dengan disinfektan diletakkan kedalam medium selama 10 detik
- 4) Perlakuan ketiga medium dibiarkan pada tempat terbuka selama 7 menit
- 5) Medium yang telah diberi perlakuan di bungkus dengan *plastic wrap* dan kertas buram
- 6) Diamkan selama 1x24 jam

- 7) Medium yang telah didiamkan diamati dan dihitung jumlah bakteri, jamur, dan kapang pada medium dengan *colony counter*

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut

Medium	Perlakuan	Hari ke	Total mikroorganismenya			
			Bakteri	khamir	Kapang	Jamur
PDA	Tangan dengan disinfektan	1	-	12	-	-
		2	25	24	-	12
	Tangan tanpa disinfektan	1	7	-	-	-
		2	17	-	9	8
NA	Laboratorium	1	6	-	-	-
		2	17	-	-	-
	Toilet	1	18	-	-	-
		2	25	-	1	1
	Tempat sampah	1	12	12		
		2	255	-		
	Café biologi	1	4			
		2	60	56	5	-
	Lorong café biologi	1	105	-	-	-
		2	309	-	-	-

3.1 Pembahasan

Dari data yang didapatkan pada saat praktikum menyatakan bahwa tangan yang diberi disinfektan lebih banyak mengandung mikroba dari pada tangan yang tidak diberi disinfektan, yang seharusnya tangan yang tidak diberi disinfektanlah yang banyak mengandung mikroba, karna disinfektan (alkohol) mengandung cairan untuk menahan mikroba.

Disinfektan adalah cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida, creosote, atau alkohol yang bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda-benda yang paling sering disentuh orang banyak (Manado, 2020). Disinfektan menjadi salah satu cairan yang dinilai cukup efektif membunuh virus covid-19 yang ada pada permukaan benda. Hal ini dikarenakan virus corona memiliki selubung lipid luar yang rapuh dibandingkan virus lainnya, apabila terkena cairan disinfektan (Rutala & Weber, 2016).

Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya, dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakkan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Populasi bakteri dapat diisolasi menjadi biakkan atau kultur murni, terdiri dari satu jenis bakteri yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimianya. Dalam memindahkan bakteri dari satu tempat ke tempat lain harus menggunakan prosedur aseptik. Aseptik dalam hal ini berarti bebas dari sepsis, yaitu kondisi terkontaminasi karena terdapat mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Teknik aseptik ini sangat penting apabila bekerja dengan bakteri, selain melindungi laboran juga menghindari kontaminasi mikroorganisme lain (Singleton & Sainsbury, 2006)

Identifikasi dan determinasi suatu biakkan murni bakteri yang diperoleh dari hasil isolasi dapat dilakukan melalui pengamatan ciri-ciri morfologi koloni tersebut serta pengujian fisiologi dan biokimianya. Bakteri dapat diidentifikasi dengan mengetahui reaksi biokimia tersebut. Dengan menanam bakteri pada medium, maka akan diketahui sifat suatu koloni bakteri. Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia dapat dilihat dari interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan reagen kimia yang digunakan (Waluyo, 2007)

Dalam mengidentifikasi suatu bakteri dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik makroskopis, mikroskopis, dan uji biokimia bakteri tersebut. Karakteristik makroskopis yang dapat diamati meliputi bentuk koloni yaitu berbentuk titik, bulat, tidak teratur, seperti akar, dan filamen atau berbenang, serta kumbaran. Tepi koloninya dapat berbentuk utuh, berombak, berbelah, bergerigi, berbenang, dan keriting. Warna koloni terdiri dari keputihan, kekuningan, kemerahan, coklat, jingga, orange, pink, hijau, dan ungu. Elevasi koloni meliputi rata, timbul datar, melengkung, dan cembung. Struktur koloninya halus mengkilat, kasar, berkerut, atau kering seperti bubuk. Selain itu, ukurannya pun beragam dapat dilakukan dengan mengukur diameter dari koloni bakteri yang tumbuh (Irianto,2010)

1V. Penutup

4.1 Kesimpulan (dalam bentuk poin poin)

Dari praktikum yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Mikroba yang paling banyak tumbuh terdapat pada Lorong café biologi
2. Bakteri lebih banyak tumbuh di NA dari pada bakteri di PDA
3. Adanya pengaruh proses sterilisasi yang kurang sempurna menyebabkan terjadinya perbedaan hasil yang didapat dengan teori yang digunakan

4.2 Saran

Pada praktikum selanjutnya diharapkan praktikan untuk bekerja dengan waktu yang efisien dan juga diharapkan untuk tidak berbicara pada saat praktikum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Irianto. (2010). Statistika Konsep, Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manado, P. R. D. K., & Kumaat, L. T. (2020). Pasien Di Instalasi Gawat Darurat Rsup. Hubungan pengetahuan perawat tentang syok Hipovolemik dengan penatalaksanaan awal pasien di INSTALASI GAWAT DARURAT RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO 52 Ivon, 43.
- Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and sterilization in health care facilities: an overview and current issues. 2016. p. 609-37.
- Singleton dan Sainsbury., 2006, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology
3rd Edition, Jhon Wiley and Sons, Sussex, England.
- Waluyo. L. 2007. Mikrobiologi Umum. UMM Press. Malang

LAMPIRAN

Gambar 1. Medium yang didiamkan di Lorong cabi

Gambar 2. Medium yang diberi perlakuan tangan

Gambar 3. Medium dibungkus dengan kertas buram

Gambar 4. Medium dengan disinfektan yang dihitung dengan *colony counter*

Gambar 5. Medium non disinfektan yang dihitung dengan *colony counter*

Gambar 6. Medium Lorong cabi yang dihitung dengan *colony counter*

Sabrina Firsthy Hideriani (2210423020)